

15. *Ustyuzhanina E.V.* Setevaya ekonomika i setevoe obshchestvo / E.V. Ustyuzhanina, M.D. Bykova // Global'naya neopredelennost'. Razvitie ili degradaciya mirovoj ekonomiki?: Sbornik statej XI Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Moskva, 17—18 maya 2022 g. / Pod red. S.D. Valenteya: V 2 t. T. 1. M.: Rossijskij ekonomicheskij universitet imeni G.V. Plekhanova, 2022. S. 364—369.

16. *Hodzson D.* Instituty i individy: vzaimodejstvie i evolyuciya // Voprosy ekonomiki. 2008. № 8. S. 45—60: URL: <https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-8-45-60> (data obrashcheniya: 11.03.2024).

17. *CHurilin M.YU.* Formirovanie idealov soznaniya v postmaterialisticheskom globalizacionnom mire // Filosofiya hozyajstva. 2022. № 3 (141). S. 59—76.

А.А. КОЖУХОВСКАЯ

Кто такой «Хомо Диджитал»?*

Аннотация. Статья рассматривает актуальную для современной экономической науки проблему модели экономического человека и претерпеваемых изменений под влиянием цифровых технологий. Данная проблема является междисциплинарной и затрагивает философские, психологические и социальные аспекты модели человека в экономике.

В статье рассматриваются история изучения модели человека, социальные, экономические и технологические изменения, влияющие на появление новых потребностей и предпочтений человека, и, как следствие, необходимость формирования новой модели человека, отвечающей целям и задачам современной экономики.

Проведенное исследование позволяет получить более глубокое представление о предпосылках появления новой модели «цифрового человека». Рассмотрено влияние цифровых платформ и их

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Кожуховская А.А. Кто такой «Хомо Диджитал»? // *Философия хозяйства*. 2024. № 4. С. 118—141. DOI:

особенностей при формировании новой модели «цифрового человека». Полученные выводы имеют значение для развития цифровой грамотности и компетенций населения в цифровой экономике, для предоставления соответствующих идей и преимуществ потребителям в цифровой среде.

Ключевые слова: модель человека в экономической теории, экономический человек, цифровой человек, цифровая экономика, цифровые платформы, цифровизация.

Abstract. The article considers the relevant problem for modern economics of a challenges that Economic Man meets in a new digitalization environment. This problem is interdisciplinary and affects the philosophical, psychological and social aspects of the human nature in economics.

The article considers the historical examination of how the human nature has been studied over time. It takes into account the dynamic interplay of social, economic, and technological advancements that continually influence the emergence of new human needs and preferences. As a result of these changes, there is a growing necessity to redefine and create a new economic model that adequately reflects and caters to the goals and objectives of the modern economy.

The study allows to get a deeper idea of the prerequisites for the emergence of a new model of «digital person». The influence of digital platforms and their features in the formation of a new «digital person» is considered. The findings have implications for companies' activities in the digital economy, for providing relevant ideas and benefits to consumers.

Keywords: digital economy, digital platforms, digitalization, economic man, homo economicus, homo digital, digital man.

УДК: 334.012.23

ББК: 65.012

Глобальные изменения последних лет повлияли на поведение индивидов и отношение к цифровой экономике. В современных реалиях назрела необходимость вариативности подходов к исследованию поведения человека и процесса выбора. В контексте усиления

цифровизации и расширения влияния инструментов цифровой среды на принимаемые индивидом решения, происходит формирование новой модели поведения «цифрового человека», или «Хомо Дигитал» (Homo Digital). Согласно Л.А. Тутову, «рабочая модель человека является системообразующим компонентом любой исследовательской программы в рамках экономической теории, по характеристикам Homo Economicus можно выявить и существенные черты исследовательской программы, и лучше понять основания кризисных процессов» [13, 70].

Целью исследования является выделение особенностей поведения и мотивации при принятии решений, свойственных модели «цифрового» человека.

Для достижения целей исследования проведен сравнительный анализ теорий и взглядов на поведение человека в различных экономических и временных парадигмах. На основании полученных результатов исследуется потенциал модели человека в цифровой экономике и анализируется влияние социально-экономической парадигмы и технологических сдвигов. На основе междисциплинарной методологии рассмотрены человеческая природа и взаимодействие в цифровой среде, а также сформулированы перспективы на будущее и проблемы, стоящие перед современными экономистами.

Понятие и сущность модели человека в социально-экономических исследованиях

Модель человека в социальных, экономических и гуманитарных науках является основополагающим методом исследования поведения и мотивации человека при принятии решений, инструментом соответствующей теории.

Согласно В.С. Автономову, «единого классического определения в современной экономике не сформировано. В общем виде модель экономического человека обязана содержать три группы факторов, представляющих цели человека, средства для их достижения (как вещественные, так и идеальные) и информацию (знание) о процессах, благодаря которым средства ведут к достижению целей (наиболее важными из таких процессов являются производство и потребление)... [1, 51].

«С одной стороны, ни одной науке не под силу изучить поведение каждого конкретного человека. Более того, такой подход нельзя было бы считать научным, поскольку наука не только наблюдает, но и обобщает факты, выделяет в них закономерности. С другой стороны, наука не вправе сильно отрываться от действительности» [3, 19].

Понимание модели человека и возможность определить и предугадывать действия человека являются крайне важными в экономической теории и социологии. Изучение поведения человека можно определить как изучение психологических, физических и социальных действий, исследование того, как человек будет принимать решения и какие факторы поддерживают или влияют на эти решения.

Рассмотрим и проведем критический анализ литературы, затрагивающей рассмотрение и изучение модели человека, а также проведем сравнительный анализ групп факторов отдельных свойств моделей человека представителями различных школ в истории экономической науки.

Как подмечает В.С. Автономов, «человек отражается в зеркале экономической теории двояко. Прежде всего мы имеем дело с человеком как объектом изучения экономической науки: работником, потребителем, предпринимателем» [1, 40].

В экономической теории были сформированы различные модели человека. Существование вариативности моделей обусловлено различиями в подходах к ключевым характеристикам поведения человека и его роли в общественном производстве представителями различных школ и направлений в экономической теории. В.С. Автономов пишет, что «модель человека в экономической науке претерпевала значительные изменения вместе с развитием самой науки. Некоторые ее элементы подвергались уточнению, от других экономисты отказались, сочтя их излишними» [1, 92].

Проблемы «экономического человека» широко раскрыты в произведениях известных российских ученых: В.С. Автономова, А.Я. Рубинштейна, Ю.Н. Давыдова, Г.Г. Дилигенского, Т.И. Заславской, Ю.А. Левады, М.К. Мамардашвили, Л.А. Тутова, Ю.А. Васильчука и др.

В зарубежной литературе экономический человек рассмотрен наиболее полно такими учеными, как: Х. Альберт, П. Вайзе, Д. Бен-сусан-Батт, К. Боулдинг, С. Брунер, У. Меклинг.

Представители поведенческой экономики сыграли большую роль в изучении модели человека на основе предпосылки об ограниченной экономической рациональности, это в первую очередь, такие авторы, как: Г.А. Саймон, К. Санстейн, Д. Канеман, А. Тверски, Р. Талер [2, 10].

Первые экономические учения и классическая политическая экономия о чертах модели человека

В работе Ксенофонта «Ойкономика» было дано одно из первых определений поведения человека в экономической науке, но это определение ограничивается человеком и его управлением домашним хозяйством. Известно, что, хотя в сочинениях Ксенофонта вводится понятие экономического человека, труд Платона «Государство» стал гораздо более влиятельным в экономической теории. В «Государстве» Платон вводит концепцию политической экономии, в которой люди являются частями великого иерархического порядка, который может двигаться к платоническому «идеальному» обществу, если каждый человек выполняет свою «истинную» функцию.

В сложном портрете экономического человека, созданном шотландским философом и основоположником классической политической экономии Адамом Смитом, объединены идеи философии и экономики. «Таким образом, идея экономического человека как человека, руководимого собственным интересом, в конце XVIII в. просто носилась в европейском воздухе. Но нигде и ни у кого она не была сформулирована настолько отчетливо, как в “Богатстве народов”. Вместе с тем Смит стал первым экономистом, положившим определенное представление о человеческой природе в основу целостной теоретической системы» [1, 98].

Согласно Смигу, главным мотивом для участия в обмене для человека будет являться эгоизм. В.С. Автономов цитирует Смита: «Каждый отдельный человек постоянно старается найти наиболее выгодное приложение капитала, которым он может распоряжаться. Он имеет в виду собственную выгоду, а отнюдь не выгоды обще-

ства» [1, 98]. Оригинальной особенностью теории Смита является то, что любовь к себе неразрывно связана с симпатией. Термином «симпатия» Смит обозначает способность, которой обладают все люди. Это механизм, используемый во время социального взаимодействия, без которого познание других было бы невозможным. В «Теории нравственных чувств» Смит так описывает симпатию: «Какую бы степень эгоизма мы ни предположили в человеке, природе его, очевидно, свойственно участие к тому, что случается с другими, участие, вследствие которого счастье их необходимо для него, даже если бы оно состояло только в удовольствии быть его свидетелем» [11, 60]. Для Смита человеческое взаимодействие — не простой вопрос. Люди не могут знать других людей напрямую. Однако невозможность прямого знания не препятствует взаимодействию, основанному на косвенном знании. Чувства других доступны, если сделать их доступными, как если бы они были нашими собственными. Наиболее очевидными показателями этого являются процветание и счастье обществ, в которых все люди эгоистичны. Из-за того, что все, от юристов до врачей и от парикмахеров до священнослужителей, считают себя эгоистичными, в обществе наступает невероятное процветание. Самой ясной причиной тому является преследование корыстных целей самого себя, создающего спонтанный порядок [1, 99].

Допущение об экономическом интересе как характеристике индивидуального поведения играет важную роль в экономической науке. Истоки постулата личного экономического интереса также восходят к Адаму Смиту. В «Богатстве народов» (1776) Смит использует очень упрощенную версию человеческого поведения. «Характер каждого человека оказывает влияние на счастье прочих людей, смотря по тому, имеет он свойство приносить им вред или пользу» [10, 140]. Экономическое поведение человека в коммерческом обществе будет основано на прямом эгоизме. Смит считал, что у каждого человека есть основное желание быть принятым другими. Чтобы завоевать эту симпатию, люди действуют в манере уважения и восхищения. Это означает, что человек сам заинтересован в экономической жизни. Таким образом, утверждается, что сочувствие и филантропия являются предпосылками экономического прогресса и богатства.

За Смитом последовали другие экономисты, например, философ и экономист Джон Стюарт Милль. Он также придерживался такого же сложного взгляда на человеческую природу и мотивы. Знаменитое эссе Милля «О Свободе» (1861) почти полностью соответствует гедонизму Иеремии Бентама, английского философа и основоположника английского утилитаризма. Согласно Бентаму, общество необходимо перестроить, «основываясь на универсальных силах, управляющих всем человеческим поведением, дать способы их измерения и в конечном счете осуществить программу реформ, которые бы сделали человека и общество лучше» [1, 120].

Бентам определял благосостояние как цель и предмет всех человеческих действий. Бентам трактовал благосостояние как нахождение человечества под властью двух сил: мотива удовольствия или страдания. Ожидается, что некоторое удовольствие от рассматриваемого акта будет средством производства; ожидается, что некоторая боль будет средством предотвращения. Для него удовольствие и страдание — единственно возможные мотивы действия, единственные цели, к которым мы можем стремиться. Милль утверждает, что мы должны различать «высшее и низшее» удовольствие. Он пытается доказать рациональную и научную основу морали. Рациональное основано на расчете, а научное основано на наблюдении. В то время как Бентам считает действие правильным, если оно приносит наибольшее удовольствие, а не боль, Милль считает, что действие, если только оно соответствует общепринятым правилам, приносит наибольшее удовольствие большинству людей. Следовательно, Бентам рассматривает количественное удовольствие, а Милль рассматривает качественное удовольствие, а не только количественное удовольствие.

Идеи неоклассической теории и «экономический человек»

Использование модели «человека экономического» можно найти в работах других экономистов XIX—XX вв., таких как У.С. Джевонс (1879), К. Менгер (1888), Л. Вальрас (1874), В. Парето (1905) и Н. Найт (1921). На заре неоклассической революции Джевонс, Менгер и Вальрас разработали и переформулировали некоторые из классических предположений.

Историки экономики отмечают постоянно меняющийся портрет экономического человека, хотя многие считают, что рациональный экономический агент неоклассической экономики — это человек того же типа, что и экономический человек Адама Смита. В основе неоклассической экономической теории рассматриваются идеи о том, что люди рациональны по своей природе, эгоистичны и обладают силой воли. При этом, для достижения поставленных целей, люди склонны использовать всю имеющуюся у них информацию и доступные ресурсы. Таким образом, Homo Economicus предстает как идеалистический взгляд на человеческую природу, которая управляется сугубо рациональным поведением, находящимся под контролем силы воли, в отсутствие каких-либо сильных эмоций. Из этого следует, что принятие решений настолько рационально, что на него не оказывают влияние человеческие чувства, желания или ценности. С этой точки зрения можно сказать, что неоклассическая модель возымела успех в объяснении экономических поступков, но, не беря в расчет действие психологических факторов, она не могла объяснить природу нерациональных экономических поступков.

В научной философии конца XIX в. с появлением второго поколения экономистов-маржиналистов преобладающим становится влияние позитивизма. Согласно сторонникам позитивизма, философские и психологические представления препятствуют применению позитивистской модели и экономическая теория должна быть от них освобождена. Парето, придерживаясь данной концепции, считал, что модель экономического человека необходимо выстраивать соответственно потребностям экономической теории, без включения психологических выводов. Ирвинг Фишер, как и Парето, выступал за исключение психологических концепций из экономической науки.

На протяжении большей части XX в. «в исследованиях выбора человека доминировали экономические теории рационального выбора и выявленных предпочтений. Этот подход начинается с ограниченного набора свойств, налагаемых на выбор (аксиомы рациональности)», и определяет, в какой степени варианты выбора могут быть обобщены (представлены) путем максимизации некоторой математической функции, обычно называемой функцией полезности, или ценности [17, 40].

В процессе преобразования экономической теории в сторону более математически выверенной, несовершенные инструменты были заменены согласованным во времени экспоненциальным дисконтированием. Концепция чрезмерности заменена рациональными ожиданиями. Теория, согласно которой компании устанавливают уровень желаемого выпуска и найма, предполагает нахождение оптимума, в котором предельные издержки равны предельному доходу.

Была сформирована модель потребителя, в основу которой легла гипотеза о рациональном поведении, строящаяся на двух принципах. Первый принцип гласил, что альтернативы определяются потребителем. Согласно второму принципу, потребитель осуществляет выбор наиболее подходящего среди доступных ему наборов потребительских предложений.

«Таким образом, чтобы иметь возможность анализировать и прогнозировать поведение человека, необходимо для каждой ситуации выбора описать, как организовать наборы и ограничения, которым должен удовлетворять приемлемый выбор» [19, 1581].

Концепции поведенческой теории и «человек подталкиваемый»

Начиная с 1960-х гг. психология постепенно проникает в экономику. Известно, что Г.А. Саймон (1955) серьезно сомневался в смысле изучения людей с помощью Homo Economicus. Он предложил рассмотреть информацию и вычислительные мощности, которыми обладают люди, и использовать их в качестве отправной точки для экономических моделей. Саймон получил Нобелевскую премию по экономике в 1978 г. за инновационное исследование процесса выбора и принятия решений в деловых организациях, «целью которых он считал не максимизацию, а достижение определенного уровня прибыли, удержание определенной доли рынка и определенного уровня продаж» [17, 270].

В конце 1970-х психологи Д. Канеман и А. Тверски и начали ставить под сомнение эмпирическую достоверность теории ожидаемой полезности. Их работы ознаменовали возрождение в экономическом анализе идей психологии. Одним из стимулов появления поведенческой экономики считается исследование, проведенное Канеманом и Тверски в 1974 г. Подход и ключевые идеи, которых придерживались ученые, были ориентированы на психологию. Да-

ниэль Канеман получил Нобелевскую премию по экономике в 2002 г. за применение психологической методики в экономике с основным акцентом на принятие решений в условиях неопределенности.

Амос Тверски и Даниэль Канеман в статье «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска» (1979) доказали, что существуют пути, по которым люди предсказуемы, последовательно иррациональны. Теория перспектив исследует поведение людей и в общих чертах объясняет модели поведения людей в различных рискованных ситуациях. Ключевой гипотезой теории перспектив является различное отношение человека к потерям и приобретениям. Это отличает теорию перспектив от теории полезности, где теории выбора исходят из основ рациональности [21, 207].

В неоклассических экономических исследованиях человеческий фактор анализируется с механической точки зрения и рассматривается как переменная без психологического элемента. Такой подход несовершенен, так как индивид представляет собой сложную личность с действиями, материализующимися в неудачах, и с непонятным для экономики поведением. Люди не всегда поступают наиболее логично с экономической точки зрения, так как могут принимать решения под влиянием психологических факторов. Процесс принятия решений и преодоление последствий побуждают принимать лучшие решения, в то время как люди не умеют рассчитывать риски и делать экономические операции эмоционально мотивированными. Описанные идеи находят отражение в новом направлении, называемом поведенческой экономикой. Это направление экономического мышления, объединяющее психологию с экономикой и изучающее личность во многих ее формах проявления, подчеркивая необходимость изучения экономического поведения людей с учетом психологических аспектов.

Таким образом, принятие решений человеком стало понятным на более глубоком уровне, чем это было сделано при традиционном, абстрактном, аксиоматическом подходе» [5, 203].

Поведенческие теории будут носить прикладной характер, являясь набором практических улучшений, которые приведут к более точным прогнозам поведения человека [19, 1578]. Это дает отправную точку для выявления трех наиболее важных понятий пове-

денческой экономики — самоуверенности, неприятия потерь, самоконтроля.

В рождении поведенческой экономики Ричард Талер сыграл фундаментальную роль. Включив психологию в экономику, Талер с гордостью заявляет, что делает экономику более человеческой, поскольку «экономов», чье поведение полностью согласуется с теорией рационального выбора, не существует, а «люди» существуют. Делая экономику более человеческой, Талер хочет положить конец использованию абстрактных моделей с ложными предположениями, чтобы разработать экономическую теорию для всех, а не только для «гиперрациональных экспертов» [1, 185].

Опираясь на теорию перспектив и совокупность работ Канемана и Тверски, Талер опубликовал в 1980 г. статью «К позитивной теории потребительского выбора», которую Канеман назвал «основополагающим текстом поведенческой экономики» [20, 438].

Следовательно, как подчеркивалось выше, для экономической теории важно направлять людей в правильном направлении, чтобы помочь сделать правильный выбор и уменьшить сожаления о неверных вариантах. Именно в этом проявляется идея К. Санстейна и Р. Талера о подталкивании, которая переходит от описания теории к предписанию [20, 358]. Подталкивание — это форма мягкого патернализма, при которой правительства манипулируют архитектурой выбора граждан, чтобы направить их к желаемым результатам [18, 127]. Известно, что некоторые подталкивания описываются как форма мягкого патернализма, потому что они направляют людей в определенном направлении. Но даже если это так, подталкивания специально предназначены для сохранения полной свободы выбора. И важно подчеркнуть, что всегда существует социальная среда (или архитектура выбора), влияющая на выбор людей [18, 128].

С одной стороны, подталкивание — это возможность для всех людей сделать правильный выбор и избежать ошибок и сожалений. Но, с другой стороны, выбранные архитекторы подталкивания должны обладать достаточной квалификацией, чтобы быть экспертами в той области, в которой они направляют людей в своих решениях.

Таким образом, модель человека в поведенческой экономике можно обозначить как «человек подталкиваемый».

Влияние цифровых технологий на поведение человека: модель «цифрового человека»

Цифровая трансформация влияет на различные аспекты жизни и работы людей по всему миру. Из-за всепроникающего воздействия цифровой революции на фирмы и общество как ученые, так и практики заинтересованы в лучшем понимании ключевых механизмов, лежащих в основе связанных с этим проблем. Представленные идеи посвящены взаимосвязи между технологиями (например, искусственным интеллектом и социальными сетями) и поведением (например, обучением, обменом знаниями и принятием решений).

Как отмечает А.А. Аузан, «большинство дискуссий в современных условиях по цифровой экономике на самом деле идут от цифровых технологий, а не от цифровой экономики» [4, 13]. «Сегодня происходят активное смешение объектов из разных сред и образование гибридных пространств за счет развития технологий и их активной адаптации» [14, 36].

«У исследователей возникает предположение, что всюду, где существуют алгоритмы, произойдет замещение естественного интеллекта искусственным. Это создает угрозу деградации интеллектуальных способностей, потому что все такого рода работы на себя возьмет искусственный интеллект. Мы принимаем многие решения интуитивно, не используя алгоритмы. В итоге возникает простая дилемма: решение можно принимать за самого человека, поскольку чем активнее он присутствует в цифровой среде, тем лучше он известен этой цифровой среде. И в этом смысле мы можем избавиться от проблемы выбора, причем потребительского выбора» [4, 15].

Стремительный рост цифровых технологий преобразует человека и его поведение, что отражается в появлении новой модели человека — Homo Digital. Возникает потребность определения перспектив нового типа человека и прогнозирования его дальнейших действий.

Согласно Л.А. Тутову, «цифровые технологии ускоряют процесс обучения и самообучения. Это позволяет человеку быть всецело самим собой, быть личностью. Но есть и другая сторона, которая связана с тем, что цифровизация способствует тотальной рационализации всех сторон хозяйственной жизни, стандартизации человеческого поведения, крайней формализации процедуры принятия

решений, исчезновению ряда творческих профессий. Все это способствует обезличиванию и потере индивидуальности человека» [15, 75].

Разумеется, техника и наука играют огромную роль в современном мире, и без них невозможно было бы достичь такого уровня развития, какой можно наблюдать сегодня. Однако человек является носителем всех этих технологий, а не наоборот. «Цифровая экономика — лишь инструмент, необходимый для роста общественного благосостояния» [15, 75]. Именно поэтому важно искать компромисс между современными технологиями и духовными ценностями. Синтез достижений научно-технического прогресса с ценностями духовной культуры может помочь создать более устойчивое и гармоничное общество. Только таким образом станет возможным использовать все преимущества цифровой экономики для общего блага, не забывая о важности человеческого фактора.

Эволюция в методах обработки информации неизбежно приводит к изменениям в системе ценностей, мировоззрении и самоидентификации человека. Н.М. Мамедова отмечает, что «позиция человека в цифровом обществе отражает парадоксы его существования на грани реального и виртуального» [6, 76].

В.А. Морозов пишет, что «в настоящее время происходит формирование цифрового общества, где интеллект и знания являются средством и продуктом производства для роста доли умственного труда человека. Платформой являются разного рода системы на основе компьютерных сетей и техники, информационных технологий и телекоммуникационных связей. В информационно-цифровой модели человека отражаются его знания и описание об объекте моделирования» [7, 38].

Таким образом, под влиянием цифровых технологий формируется гибридное социально-экономическое пространство. Гибридное социальное пространство предполагает стирание границ между виртуальным и реальным мирами при социальных коммуникациях, при этом социальные коммуникации производят данные, которые используются в гибридном экономическом пространстве как ресурс принятия решений» [14, 39].

Исследование природы модели «цифрового» человека является важной задачей, которая требует совместных усилий ученых раз-

личных областей, включая экономистов, социологов, политологов, психологов. Необходимо учитывать изменения в обществе, технологиях, ценностях и культуре для разработки более точной и адаптивной модели человека.

«Стремительно развивающаяся платформенная экономика приводит не только к очередной смене организационных форм хозяйства, но существенным образом трансформирует многие социальные отношения на макро- и микроуровнях. Мы переживаем стремительный рост платформенной экономики» [9, 15].

«Под цифровыми платформами в широком значении понимаются гибридные структуры (организации, системы, технологии), ориентированные на создание ценности путем обеспечения и облегчения прямого взаимодействия и обмена между двумя или несколькими группами внешних пользователей в рамках единой цифровой экосистемы алгоритмизированных отношений» [8, 23—24].

Экспоненциальный рост платформенных компаний обусловлен стремительным прогрессом и удешевлением новых технологий, обеспечивающих масштабирование операций, развитием искусственного интеллекта в качестве самообучающейся системы и быстрым распространением подключенных мобильных устройств.

Таким образом, сочетание технологических инноваций, экономических условий и изменений в поведении потребителей способствовало стремительному росту платформенных компаний и создало благоприятную среду для их дальнейшего развития.

«Платформы представляют собой противоречивое сочетание разных типов отношений — взаимности (реципрокности), автономии и доминирования... С пользователями платформ выстраивается нерыночный обмен, когда бесплатные услуги по персонализированному доступу к информации обмениваются на бесплатные данные о поведении, собираемые часто без ведома и согласия пользователя. Пользователи не в состоянии даже уничтожить ранее созданную информацию (она продолжает храниться платформами), а условия и алгоритмы могут меняться платформой в одностороннем порядке без уведомления пользователей» [9, 19].

Таким образом, человеческий опыт становится неотъемлемой частью цифровой экономики, где данные об индивидууме используются для монетизации и контроля. Пользователи становятся пас-

сивными объектами эксплуатации, а их личная информация превращается в товар для продажи корпорациям.

Необходимо продолжать систематически изучать вопрос защиты личных данных и прозрачности в использовании персональной информации. Критическое осмысление цифровых технологий и их воздействия позволит предотвратить возможные негативные последствия и сохранить цифровую автономию индивидов.

Модель Homo Digital отражает социально-экономические изменения, вызванные технологическими трансформациями. Она характеризуется быстрой и многозадачной обработкой информации, постоянным онлайн-взаимодействием и активным участием в цифровой среде, что определяет особенности поведения и принятия решений у цифрового человека.

Взаимодействие человека с цифровыми технологиями приводит к изменениям в его восприятии и обработке информации, а также может оказать влияние на его поведение и принятие решений. Цифровой человек приспособлен к постоянным потокам информации и онлайн-взаимодействию с технологическим пространством, отличающимся от природно-биологического окружения, характерного для предыдущих этапов развития цивилизации [6, 74—85].

Таким образом, модель поведения Homo Digital отражает современные тенденции в развитии общества и культуры под воздействием цифровых технологий, одновременно открывая как новые возможности, так и новые вызовы и проблемы, с которыми человеку приходится научиться совладать.

Согласно предположению о последующем направлении в развитии цифрового человека, выдвигаемого Тутовым и Мнацакановым, «с ростом скорости научных открытий и наступлением технологической сингулярности исчезает сама проблема ограничений, накладываемых на человека его телесной природой. Трансгуманизм, таким образом, полагает оптимальным и наиболее вероятным сценарием развития цивилизации слияние биологического и технологического в человеке с целью улучшения природы индивида» [12, 6].

Сравнительный анализ моделей человека в экономической теории

В завершении рассмотрим сравнительный анализ основных отличительных характеристик представленных моделей человека различными экономическими школами, перекинув мостик из глубины веков, начиная от классиков, в сегодняшний день, современную цифровую экономику. Стоит заметить, что модели человека не дискретно сменяют одна другую, а все время происходит их модификация, плавный переход и развитие.

С одной стороны, выделим специфические черты у каждой модели, а с другой стороны, проследим преемственность и отличия.

Таблица 1

Сравнительный анализ моделей человека

Поведенческие модели	Школа и представители	Цели и мотивация	Факторы, обуславливающие выбор (предпочтения и ограничения)	Информация (знание) о процессах (производство и потребление)
Экономический человек	Классическая школа: А. Смит, Д. Рикардо	Индивиду присуща <i>рациональность</i> . Мотивированы собственным интересом или стремлением к богатству.	<i>«Склонность к обмену одного предмета на другой»</i> , эгоизм, «одинаковое у всех людей постоянное и неисчезающее <i>стремление улучшить свое положение</i> », собственная выгода, а отнюдь не выгоды общества».	<i>«Компетентность»</i> (информированность + сообразительность) экономического субъекта в собственных делах. Индивид лучше, чем кто-либо другой, в том числе и государственный чиновник, <i>способен идентифицировать свой собственный интерес</i> ».

Продолжение табл. 1

<p>Рациональный максимизатор</p>	<p>Маржинализм: У.С. Дже- вонс, К. Менгер, Л. Вальрас, В. Парето</p>	<p><i>Экономическая рациональность.</i> «Получение максимальных наслаждений или наибольшее удовлетворение потребностей. Предпосылка равновесного, оптимального состояния как результата человеческого выбора».</p>	<p>«Характер потребностей конкретизируется в соответствии с законом <i>убывающей предельной полезности</i> (первый закон Госсена). Максимизация не только в рамках удовлетворения данной потребности, но и <i>при выборе между удовлетворением различных потребностей</i> (второй закон Госсена)».</p>	<p>«Субъект должен располагать <i>точным знанием хотя бы обо всех доступных ему альтернативах.</i> Для принятия оптимального решения необходим <i>точный прогноз</i> того, чем закончится любой из возможных вариантов поведения».</p>
<p>Понимающий человек</p>	<p>Институционализм: Т. Веблен</p>	<p>Главный мотив — стремление к <i>повышению социального статуса.</i> Культурные различия оказывают влияние на то, какие средства будут выбраны для достижения поставленных целей.</p>	<p>«Человеческая природа определяется психическим складом (<i>инстинкты</i>) и культурно обусловленным характером (<i>институты</i>). Инстинкты определяют цели, а институты — средства их достижения».</p>	<p>Восприятие информации через призму влияния <i>культурной антропологии, социальной философии и социологии.</i></p>

Продолжение табл. 1

<p>Контрактный человек</p>	<p>Новый институционализм: О. Уильямсон, Р. Коуз</p>	<p><i>«Ограниченная рациональность и способность к оппортунистическому поведению».</i></p>	<p><i>«Поведение индивидов в значительной мере определяется институтами».</i></p>	<p><i>«Предпосылка об оппортунистическом поведении участников контракта, которое в общем случае означает предоставление неполной или искаженной информации».</i></p>
<p>Человек подталкиваемый</p>	<p>Поведенческая школа: Г. Саймон, Р. Талер, Д. Канеман</p>	<p><i>Цели не всегда определены. Наличие проблемы самоконтроля. Принятие решений в условиях риска и неопределенности.</i></p>	<p><i>Ограниченная рациональность под воздействием: несовершенства информации — манипуляции направленные архитектуру выбора потребителей к желаемым результатам, изменчивости внешней среды и условий.</i></p>	<p>Фрейминг, иллюзия памяти: оценка информации на основании способа представления информации (искажение)</p>

Продолжение табл. 1

<p style="text-align: center;">Цифровой человек</p>	<p>Информационная экономическая теория (цифровая экономика): Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц, М. Спенс</p>	<p>Цифровой человек вписан в цифровое общество, всегда на связи и всегда наблюдает других людей. <i>Принимает решение на основе того, что увидел в сети.</i> Цифровые инструменты делают выбор более рациональным.</p>	<p>Происходит замещение автономии человека <i>внешним контролем</i>. Сначала машинные алгоритмы адаптируются под интересы человека, улучшая выбор и уровень комфорта, но впоследствии <i>ограничивают человека</i> в информационных пузырях и постепенно <i>подчиняют индивиду</i> себе.</p>	<p><i>Совершенство информации</i>, а с другой стороны погружение в <i>огромный объем информации</i>, нужной и ненужной индивиду.</p>
---	---	--	--	--

Источник: Составлено автором на основе работы В.С. Автономова [1].

Итак, нами рассмотрены понятие и сущность модели человека в экономической теории, проведен сравнительный анализ ключевых особенностей подходов к исследованию поведения и мотивации человека и принятия решений в различных социально-экономических и временных парадигмах.

На основании исследования можно выделить следующие особенности поведения и мотивации при принятии решений, свойственных модели «цифрового» человека.

1. Зависимость от постоянного доступа к информации: цифровой человек чувствует необходимость быть всегда на связи («онлайн»), быть осведомленным об актуальном статусе происходящего как в мировом масштабе, так и внутри определенной социальной группы. В итоге наблюдается эффект нахождения в «информационном пузыре», сгенерированном алгоритмами цифровых платформ.

2. Краткосрочное внимание и быстрое переключение между задачами: ввиду огромного количества информации цифровой человек может испытывать затруднения с длительной концентрацией на одной задаче.

3. Желание мгновенного удовлетворения потребностей: в мире цифровых технологий доступ к информации стал настолько быстрым, что способствовал появлению таких особенностей поведения, как недостаток терпения и стремление получить желаемое без промедления.

4. Общение через цифровые средства связи: цифровой человек предпочитает общение через социальные сети, мессенджеры и другие цифровые платформы, что может негативно отражаться на его способности к коммуникации в реальной жизни.

5. Стремление осознанно ограничить потребительскую рациональность: в современной стадии «совершенной информации» для принятия решения о приобретении цифровой человек располагает всеобъемлющей информацией, невозможной для анализа в полном объеме. Как следствие, у цифрового человека возникает стремление ограничить рациональность, уменьшив информационный поток, сконцентрировавшись только на определенном выборе альтернатив.

Была изучена с разных сторон постоянная и непрекращающаяся дилемма относительно рационального или иррационального характера поведения людей и попытки управлять предпочтениями человека и идентификацией выбора в экономических теориях.

Рассмотрено, как среда цифровых решений постоянно открывает новые возможности, выходящие за рамки традиционного понимания коммуникаций и позволяющие влиять на поведение и выбор человека в цифровой среде.

Критическая оценка научной литературы, посвященной поведению человека и процессу принятия решений, выявила большое количество проведенных исследований поведения, мотивов и предпочтений. Хотя есть еще некоторые пробелы, один из которых — отсутствие специфических знаний в направлении воздействия на выбор в период цифровизации. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы более глубоко изучить особенности поведения человека под воздействием алгоритмов цифровых платформ, найти доказательства влияния цифровых инструментов и изучить способы

противостояния, разработав меры повышения цифровой грамотности.

Таким образом, были обозначены основные черты поведения и отличия модели Homo Digital с целью создания архитектуры выбора для обеспечения оптимизации индивидуальных решений в быстроменяющейся цифровой среде. Увеличение знаний о модели цифрового человека позволит предоставить более точные данные для оптимизации индивидуальных решений в цифровой среде.

Литература

1. *Автономов В.С.* В поисках человека: очерки по истории и методологии экономической науки. М.; СПб.: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2020. 680 с.
2. *Автономов В.С.* Модель человека в экономической науке. СПб.: Экономическая школа, 1997. 230 с.
3. *Антитина О.Н., Миклашевская Н.А.* Основы современной микро- и макроэкономики: Учебник. М.: КНОРУС, 2024. 208 с.
4. *Аузан А.А.* Цифровая экономика как экономика: институциональные тренды // Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2019. № 6. С. 12—19.
5. *Белянин А.* Дэниел Канеман и Вернон Смит: экономический анализ человеческого поведения (Нобелевская премия за чувство реальности) // Вопросы экономики. 2003. № 1. С. 4—23.
6. *Мамедова Н.М.* Человек в эпоху цифровизации: на грани реального и виртуального // Век глобализации. 2021 № 3 (39). С. 74—85.
7. *Морозов В.А.* Структура совокупной модели человека в цифровом обществе // Ломоносовские чтения-2019. Серия экономических наук. Экономические отношения в условиях цифровой трансформации: сборник тезисов выступлений. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. С. 38—41.
8. *Осипов Ю.М., Юдина Т.Н., Гелисханов И.З.* Цифровая платформа как институт эпохи технологического прорыва // Экономические стратегии. 2018. Т. 20. № 5. С. 22—29.
9. *Радаев В.В.* Экспансия платформ как вызов социологии // Социологические исследования. 2022. № 12. С. 15—28.

10. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2022. 1056 с.
11. *Смит А.* Теория нравственных чувств. М.: ЭСТ, 2022. 512 с.
12. *Тутов Л.А., Мнацаканов А.А.* Модель экономического человека в неортодоксальных подходах на примере либертарианского трансгуманизма // Вестник Воронежского государственного университета. Сер. Экономика и управление. 2018. № 3. С. 5—10.
13. *Тутов Л.А., Рогожникова В.Н.* Прощай, экономический человек?: обзор итогов научного семинара кафедры философии и методологии экономики // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2014. Т. 6. № 3 (13). С. 69—83.
14. *Тутов Л.А., Филимонов И.В.* Трансформация доверия в цифровой экономике // Философия хозяйства. 2023. № 1. С. 33—49. DOI: 10.5281/zenodo.7733948.
15. *Тутов Л.А.* Человек в цифровой экономике: возможности для личностного развития // Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. 2017. № 9 (4). С. 71—78.
16. *Cartwright A., Richard H. Thaler: Misbehaving: the Making of Behavioral Economics // Public Choice.* 2015. Vol. 164. No. 1—2, P. 185—188.
17. *Simon H.A.* Theories of Decision-Making in Economics and Behavioral Science // *The American Economic Review.* 1959. Vol. 49. No. 3. P. 253—283.
18. *Sunstein C.* Nudging: a Very Short Guide // *Business Economics.* 2019. Vol. 54. No. 2. P. 127—129.
19. *Thaler R.H.* Behavioral Economics: Past, Present, and Future // *American Economic Review.* 2016. Vol. 106. No. 7. P. 1577—1600.
20. *Thaler R.H., Sunstein C.R.* Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness // *Const Polit Econ.* 2008. Vol. 19. P. 356—360.
21. *Tversky A., Thaler R.* Anomalies: Preference Reversals // *Journal of Economic Perspectives.* 1990. Vol. 4 (2). P. 201—211.

References

1. *Avtonomov V.S.* V poiskah cheloveka: ocherki po istorii i metodologii ekonomicheskoy nauki. M.; SPb.: Izd-vo Instituta Gajdara; Fakul'tet svobodnyh iskusstv i nauk SPbGU, 2020. 680 s.

2. *Avtonomov V.C.* Model' cheloveka v ekonomicheskoy nauke. SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 1997. 230 s.
3. *Antipina O.N., Miklashevskaya N.A.* Osnovy sovremennoj mikro- i makroekonomiki: Uchebnik. M.: KNORUS, 2024. 208 s.
4. *Auzan A.A.* Cifrovaya ekonomika kak ekonomika: institucional'nye trendy // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 6. Ekonomika. 2019. № 6. S. 12—19.
5. *Belyanin A.* Deniel Kaneman i Vernon Smit: ekonomicheskij analiz chelovecheskogo povedeniya (Nobelevskaya premiya za chuvstvo real'nosti) // Voprosy ekonomiki. 2003. № 1. S. 4—23.
6. *Mamedova N.M.* Chelovek v epohu cifrovizacii: na grani real'nogo i virtual'nogo // Vek globalizacii. 2021 № 3 (39). S. 74—85.
7. *Morozov V.A.* Struktura sovokupnoj modeli cheloveka v cifrovom obshchestve // Lomonosovskie chteniya-2019. Seriya ekonomicheskikh nauk. Ekonomicheskie otnosheniya v usloviyah cifrovoj transformacii: sbornik tezisov vystuplenij. M.: Ekonomicheskij fakul'tet MGU imeni M. V. Lomonosova, 2019. S. 38—41.
8. *Osipov YU.M., YUdina T.N., Geliskhanov I.Z.* Cifrovaya platforma kak institut epohi tekhnologicheskogo proryva // Ekonomicheskie strategii. 2018. T. 20. № 5. S. 22—29.
9. *Radaev V.V.* Ekspansiya platform kak vyzov sociologii // Sociologicheskie issledovaniya. 2022. № 12. C. 15—28.
10. *Smit A.* Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov. M.: Eksmo, 2022. 1056 s.
11. *Smit A.* Teoriya npravstvennyh chuvstv. M.: EST, 2022. 512 s.
12. *Tutov L.A., Mnacakanov A.A.* Model' ekonomicheskogo cheloveka v neortodoksal'nyh podhodah na primere libertarianskogo transgumanizma // Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Ekonomika i upravlenie. 2018. № 3. S. 5—10.
13. *Tutov L.A., Rogozhnikova V.N.* Proshchaj, ekonomicheskij chelovek?: obzor itogov nauchnogo seminaru kafedry filosofii i metodologii ekonomiki // Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo fakul'teta. Elektronnyj zhurnal. 2014. T. 6. № 3 (13). S. 69—83.
14. *Tutov L.A., Filimonov I.V.* Transformaciya doveriya v cifrovoj ekonomike // Filosofiya hozyajstva. 2023. № 1. S. 33—49. . DOI: 10.5281/zenodo.7733948.